

Актуальні природоохоронні проблеми Українського лісостепу

В нинішній час, коли системи, які були створені для боротьби з динамічним розвитком ерозії, перестали фінансуватися і опинилися майже в критичному стані, крім цього не ведеться нагляд за нині існуючими та створенням протиерозійних гідротехнічних споруд, відбувається процес посилення яро утворення.

Природоохоронні, або екологічні проблеми - це зміна природного середовища, що веде до порушення структури і функціонування природи. Може бути як антропогенним, так і результатом стихійних лих.

Ерозія ґрунтів - це процес віднімання і зміни дислокації верхнього родючого шару ґрунту з певного місця на інше, внаслідок впливу вітру, або води.

В природному середовищі дані явище є безперервні і не переривні. Зумовленість інтенсивності даних процесів відбувається завдяки різними природними факторами, зокрема кліматом, рельєфом місцевості, властивостями самого ґрунту, наявністю на його поверхні рослинності з її особливостями. Ця нормальна, або геологічна, ерозія, що відбувається в природних умовах (без втручання людини), практично не призводить до такого руйнування ґрунтового покриву, яке випереджало б ґрунтоутворні процеси. Тому вона не належить до основних причин утворення еродованих ґрунтів.

У сільськогосподарських агрофітоценозах виникає так звана прискорена (антропогенна) ерозія, яка відбувається під впливом як природних, так і антропогенних факторів, пов'язаних із господарською діяльністю людини. Внаслідок нераціонального використання сільськогосподарських угідь вона відбувається інтенсивніше ґрунтоутворних процесів і призводить до утворення еродованих ґрунтів із пониженою родючістю або навіть до виведення значних площ землеробства без раціонального дотримання ефективних заходів захисту ґрунту, площі еродованих земель зростають космічними темпами.

«За даними Інституту Укрземпроект, у період з 1961 по 1981 рік їх площа в Україні збільшилась на 16,2 % і досягла на кінець цього періоду 9,28 млн. га. І це в той час, коли наукою і практичним досвідом встановлено, що на еродованих ґрунтах урожай сільськогосподарських культур знижується на 20 – 50 % і більше. За останні 50 років через високий ступінь розораності (81 % всього по Україні, у Лісостепу — 85 %) та зростання більш як удвічі площ просапних культур щорічні втрати ґрунту від ерозійних процесів досягли

близько 600 млн. т, а сумарні щорічні втрати чистого прибутку від недобору врожаю – понад 15 млрд. гривень» [1].

Водна ерозія завдає дуже значної шкоди територіям рядовому рельєфу місцевості. За разючою дією водних потоків на ґрунт вирізняють: ерозію від поливної води, краплинну ерозію дощу.

Краплинна ерозія проявляється, коли відбувається значна злива, під час якої краплини розбивають поверхню ґрунту, на дрібні часточки, як потім замулюють пори. Внаслідок цього значно знижується водопроникність ґрунтового середовища, а значно посилюється процес змивання ґрунтових фракцій, і стікання води.

Горизонтальна, або площинна ерозія це така під час якої на всій площині відбувається процес рівномірного змивання ґрунтового шару, незначними потоками дощових, чи талих вод. Дане змивання ґрунту може виникати на схилах із крутизною $1 - 2^\circ$. Явище вважається незначним, якщо не перевершує 0,5 т/га, невеликим (0,5-1 т/га), середнім (1-5 т/га), а великим (0,5-1 т/га), дуже значним, якщо перевищує понад 10 т/га.

Яружною, або вертикальною ерозією вважають процес розмиву підґрунтя чи ґрунту, руйнівними водними потоками.

За інтенсивністю класифікують її як: незначної інтенсивності за середньорічного приросту до 0,5 м, середньої інтенсивності (0,5 – 1,0), великої інтенсивності (1 – 2), дуже великої інтенсивності (2 – 5), надзвичайно великої інтенсивності понад 5 м. Талими водами найбільше розмивається і вимивається ґрунт за інтенсивного танення значного снігового покриву, особливо, коли глибоко промерзлий горизонт відтає зверху, а глибше є замерзлий прошарок, який не пропускає воду в нижчі шари.

Яружна ерозія утворюється внаслідок сезонних зливових дощів агрегати на поверхні ґрунту розколюються краплинами, а швидко скупчена велика водна маса не встигає просочуватися всередину, стікаючи вниз за схилом, вона переміщує поверхневий ґрунтовий покрив, чи згуртовується у значніші потоки, що спричиняє створення дрібних струмкових розмивів і вимоїн, які в майбутньому можуть деформуватися в яри.

Іригаційна ерозія, його вважають різновидом водної ерозії, і утворюється внаслідок недбалого використання зрошувальних систем.

Даний антропогенний несприятливий фізико-географічний процес утворюється внаслідок поливу технічних сільськогосподарських культур великими нормами води, дуже сильно це проявляється по борознах на не дуже

спроєктованих полях, і при застосуванні поливних борозен із значним нахилом, що становить понад $0,05^\circ$.

А ось, вітрова ерозія формується за допомогою вітру над поверхнею ґрунту. Вона починає діяти, коли швидкість цього руху перевищує порогове значення, тобто близько 3-6 м/с на висоті не більше 15-16 см над поверхнею і, коли у поверхневому шарі поширені розпилені часточки діаметр, яких складає до 1 мм а на полі відсутня будь-які рослинні фітоценози чи бодай рослинні угруповання на поверхні ґрунту. Часточки діаметром до 1 мм, які розпиленні легко можуть видуватися з поверхні ґрунту, називають ерозійно небезпечними. Більші часточки діаметром понад 1 мм називають ґрунтозахисними. Якщо наявність їх у поверхневому шарі складає понад половини ґрунтової маси, то він вважається стійким проти вітрової ерозії. Мінімально допустимою швидкістю вітру за таких умов можна вважати, таку, яка б не перевищувала 13 м/с. Отже, вітрова ерозія може завдавати найбільшої шкоди, тим ґрунтам в складі яких переважає вміст ерозійно небезпечних часточок з діаметром до 1 мм. Також даний процес може розвиватися на чорноземах Лісостепу внаслідок розпилення і інтенсивного обробітку.

За тривалістю, інтенсивністю і дією на ґрунт вітровою ерозію відокремлюють на: місцеву, або повсякденну, зимове видування та пилові буревії.

Повсякденна вітрова ерозія є доволі малопомітною, і може виникати при швидкості вітру 5 м/с, вона шкідлива, тому що, діє систематично, особливо на вітроударних (розміщених навпроти панівних напрямків вітрів) схилах, які не покриті рослинними угрупованнями. На даній місцевості може оголюватися насінини, яке було доволі не глибоко посаджене, та можуть бути пошкоджені молоді паростки.

Зимове видування і видування часток ґрунту разом із снігом в певній мірі є схожим на один із різновидів місцевої ерозії. Даний процес активно проявляється, якщо брати зиму, то внаслідок сильних вітрів, які діють над поверхньою, яка слабо вкрита сніговим покривом, або на надмірно зволених територіях засіяних озимими культурами.

Пилові буревії, на даний момент є найбільш шкідливою формою вітрової ерозії, які активно діють і виникають у південних областях Лісостепу приблизно за швидкості вітру, яка перевищує 15 м/с, приносячи значні збитки фермерам. Вони можуть поширюватись на значну територію, знищуючи посіви на сотнях тисяч гектарів, зносячи величезні ґрунтові маси, переміщуючи їх на гігантські відстані, ці ж маси засипають населені пункти, автомобільні, залізничні шляхи, а також лісосмуги і т. д. Варто зазначити, що

пилові бурі утворюються і активно завдають величезної шкоди там, де тривалий час діяла повсякденна дефляція внаслідок нераціонального землекористування, і не своєчасного використання у землеробстві боротьби протиерозійних заходів. Агрolandшафти, які є вітростійкими і вміло організовані, дана ерозія завдає значно меншої шкоди, чи зовсім не утворюється.

Інші види ерозії поширені менше. Вони зумовлюються здебільшого нераціональним використанням природних ресурсів, а також не зовсім досконалыми заходами господарювання на певній земельній ділянці.